

УДК 94 (100)

*Немирова У.О.***ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КОНЦЕРНА «БРОКАР И КО»¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье представлены примеры сохранения исторической памяти о выдающимся русском предпринимателе Генрихе Афанасьевиче Брокаре и его деятельности.

Abstract. The article presents examples of preserving the historical memory of the outstanding Russian entrepreneur Henry Afanasievich Brokar and his activities.

Ключевые слова. Г. А. Брокар, парфюмерия, концерн «Брокар и Ко», фабрика «Новая Заря», духи.

Keywords. G. A. Brokar, perfumery, Brokar & Co. concern, Novaya Zarya factory, perfumes.

Путь успеха Генриха Брокара – это уникальная история предпринимателя, которому удалось с нуля создать компанию, завоевавшую клиентов с разным материальным достатком. Концерн «Брокар и Ко» стал известен не только в рамках Российской Империи, а затем и в СССР под названием фабрика «Новая заря», но и на международной арене. Продукция, созданная под началом Генриха Афанасьевича, была востребована у покупателей как во времена XIX века, так и в XX веке и пользуется спросом в настоящее время. Духи «Красная Москва» все еще остаются культовым ароматом, который можно назвать визитной карточкой российской парфюмерии. [2, с.26]

В истории производства парфюмерии в России, в частности путь концерна «Брокар и Ко», а в дальнейшем компании «Новая заря» остаётся еще много «белых пятен», многие вопросы еще ждут своего исследователя. Но есть ряд научных трудов, в которых основные аспекты данной темы достаточно подробно рассмотрена. Ещё в дореволюционный период предприниматели уделяли значительное внимание сохранению истории развития своих производств. Так, в 1915 г., к юбилейной дате, в Москве была опубликована книга «Золотой юбилей: К пятидесятилетию со дня основания т-ва Брокар и К°», где не только описана история самого производства, но приводятся биографические сведения из жизни Генриха Афанасьевича.

В советский период интерес к истории производств не угас. В 1965 году ряд исследователей, Балан И.З., Грибков А.С., Гуторина Т.А., выпустили сборник «100 лет парфюмерной фабрике «Новая заря», где подробно описывается путь становления концерна «Брокар и Ко» долгий путь к званию главного поставщика для Русского императорского двора и история преобразования бизнеса в государственную фабрику «Новая Заря».

На современном этапе, когда в России многие предприятия и отрасли производства возрождаются, вновь вырос интерес к истории успеха предшественников. Так, в книге Елены Васильевой и Юрия Пернатьева «50

¹ Научный руководитель. – Т.А. Богаткевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

знаменитых бизнесменов XIX - начала XX в.» описана краткая биография Генриха Афанасьевича Брокара и истории его предприятия. Труд Марины Святославовны Колевой 2014 года «Советский стиль. Парфюмерия и косметика» описывает как продукция компании «Новая заря» работала в условиях плановой экономики и как было налажено производство и реализации продукции в середине XX века в СССР.

В настоящее время в России существует множество парфюмерных предприятий, но фабрика «Новая Заря» занимает среди них особое место, оставаясь хранителем традиций. Здесь продолжают производить старые, проверенные временем, ароматы, такие как символ эпохи, аромат-легенда – «Красная Москва», а также создают новые шедевры парфюмерии. [1, с. 46]

Парфюмерное дело в России имеет относительно недолгую историю, но уже есть ряд музеев, где популяризируют и сохраняют объекты культурного наследия парфюмерной промышленности. Музей Парфюмерного Искусства расположен в фирменном салон-магазине фабрики «Новая Заря» и дает посетителям возможность узнать о развитии парфюмерного искусства в разные эпохи во многих уголках мира. Экспозиции музея охватывают как эволюцию парфюмерии, так и историю самой фабрики «Новая Заря», Музей открыл свои двери в 2009 году в здании Гостиного двора. На первом этаже размещён фирменный магазин, а на втором — два выставочных зала. В первом зале представлена информация о парфюмерном искусстве и его особенностях в различные периоды истории. Второй зал посвящён истории фабрики «Новая Заря». [4]

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) представлена временная экспозиция «Слава и величие парфюмеров царской России — поставщиков высочайшего двора» на которой можно ознакомиться с редкими экспонатами из частных коллекций. Выставочное пространство поражает посетителей своим современным оформлением, представленными экземплярами парфюмерной продукции, а также даёт возможность ознакомиться с главными российскими производителями парфюмерии и косметики прошлого. Заинтересованные могут ознакомиться не только с успехами Генриха Брокара и его фабрики, но также с историей парфюмерных домов Альфонса Ралле (Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко, позже — фабрика «Свобода»), Адольфа Сиу (Товарищество фабрик А. Сиу и Ко, позже — фабрика «Большевик, Александра Митрофановича Остроумова (Товарищество парфюмерной фабрики провизора А. М. Остроумова), а также других российских предпринимателей.[3]

Очевидно, что в последние годы параллельно с процессом восстановления самой отрасли растёт интерес к истории парфюмерного искусства в России. Разрозненные сведения об истории фабрик дореволюционного и советского периода, творческом пути отдельных парфюмеров и истории множества ароматов собирают и сохраняют музейные работники, коллекционеры. История развития фабрики Генриха Брокара, а затем предприятия «Новая Заря» в этом музее занимает уникальное место, раскрывая уникальные страницы истории. [5]

Источники и литература

1. А.В. Амфитеатров, И.Я. Гурлянд, В.М. Дорошевич, С.Л. Кугульский, Л.Г. Мушштейн, Вас. И. Немирович-Данченко, А.П. Чехов и др "Памяти Г. А. Брокара" // Новости дня. - 1900. - 10.12. - Ст. 6306
2. Елена Васильева, Юрий Пернатъев "50 знаменитых бизнесменов XIX - начала XX в." / Елена Васильева, Юрий Пернатъев — 1-е изд.. — Москва: Фолио, 2004 — 299 с.

3. Выставка «Слава и величие парфюмеров царской России — поставщиков высочайшего двора» // ВДНХ URL: <https://vdnh.ru/events/vystavka-slava-i-velichie-parfyumerov-tsarskoj-rossii-postavshchikov-vysochayshego-dvora/> (дата обращения: 19.09.2024).
4. Музей парфюмерного искусства // TimeOut URL: <https://www.timeout.ru/msk/place/1695> (дата обращения: 19.09.2024).
5. РУССКИЙ МУЗЕЙ ПАРФЮМЕРИИ // РУССКИЙ МУЗЕЙ ПАРФЮМЕРИИ URL: <https://perfumery-museum.ru/> (дата обращения: 19.09.2024).